

Licenciado en Derecho vs. Licenciado en Criminología.

Perfil idóneo para agente del ministerio público en México

Wael Sarwat Hikal Carreón

wael.hikalcrr@uanl.edu.mx

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Universidad Autónoma de Nuevo León, México

Resumen

En México las investigaciones criminales son realizadas por los ministerios públicos, pues así lo indica la constitución política, de esta se derivan otras normatividades que señalan sus funciones y requerimientos para encabezar dichos ministerios, uno de ellos es el profesional, se ha arraigado que el licenciado en Derecho es quién conduce las investigaciones, pero si se revisa su programa educativo, no está habilitado para los requerimientos para una investigación de índole criminal. Se revisan los planes de estudio de esta licenciatura de 33 universidades públicas para desmenuzar las materias que aparentemente le forman para la investigación. También se revisan los programas de los licenciados en Criminología, Criminalística y Ciencias Forenses para el mismo ejercicio. Finalmente, se presenta la propuesta comparativa donde estos licenciados en las ciencias criminales y forenses son los idóneos para desempeñar la dirección y administración de las investigaciones a la cabeza de los ministerios públicos.

Palabras clave: Criminología; Derecho penal; Enseñanza jurídica; Justicia; Profesión.

Abstract: In Mexico, criminal investigations are carried out by the public prosecutors, as indicated by the political constitution, from this, other regulations are derived that indicate their functions and requirements to head these ministries, one of them is the professional, it has been rooted that the graduate in Law is the one who conducts the investigations, but if his educational program is reviewed, it is not qualified for the requirements for a

criminal investigation. The curricula of this degree of 33 public universities are reviewed to break down the subjects that apparently form it for investigation. The programs of graduates in Criminology, Criminalistics and Forensic Sciences for the same exercise are also reviewed. Finally, the comparative proposal is presented where these graduates in criminal and forensic sciences are the ideal ones to carry out the direction and administration of the investigations at the head of the public ministries.

Keywords: Criminal law; Criminology; Legal education; Occupations.

Introducción

Se parte de la cuestión de cuál es el perfil idóneo para ser agente del ministerio público en cualquier nivel, federal o local desde la vista de la investigación criminal o penal y los procesos que han de seguirse para llevarla de manera correcta. Esta tarea implica labores de administración de justicia, seguridad pública, policial, estudios forenses. Tradicionalmente en México el órgano encargado de llevar a cabo estas diligencias son los ministerios públicos, encabezados por agentes fiscales, agentes del ministerio público o vice fiscales de investigación, cuyo requisito profesional es únicamente el de Licenciatura en Derecho, algunos años de experiencia, pero no se solicitan mayores estudios de posgrado en áreas de la investigación criminal.

El tipo de investigación es documental, se revisarán exclusivamente los 33 planes de estudio de las licenciaturas en Derecho de las 32 universidades públicas estatales y una nacional, para detectar materias vinculadas al ejercicio de la investigación criminal. También se revisarán los programas educativos de las licenciaturas en Criminología, Criminalística y Ciencias Forenses de las escuelas públicas con el mismo objetivo de detectar las materias sobre investigación. Finalmente se acude a las normatividades sobre las cuales emanan los actos de investigación, su procedimiento, las agencias encargadas, sus funciones y quiénes las encabezan previo a cumplir el requisito profesional, habiendo sido revisadas 32 legislaciones estatales más una nacional.

Finalmente la propuesta derivada del análisis comparativo entre los planes de estudio de las licenciaturas en Derecho y licenciaturas en Criminología Criminalística y Ciencias Forenses, derivan que el profesional más idóneo para encabezar las funciones de investigación en las agencias, fiscalías o ministerios públicos son aquellos licenciados en las áreas criminológicas y criminalísticas o forenses. En todos los casos se revisan las

materias que crean su perfil por competencias, habilidades y conocimientos; es decir, su perfil de egreso.

Metodología

Las técnicas empleadas han sido el análisis documental y la investigación mesográfica. El análisis documental: “Constituye un proceso ideado por el individuo como medio para organizar y representar el conocimiento registrado en los documentos, cuyo índice de producción excede sus posibilidades de lectura y captura” (Peña Vera y Pirela Morillo, 2007, p. 59). La mesográfica se refiere a fuentes de información almacenadas en sitios web u otros medios digitales, “es la relación de los diversos documentos que tienen varios soportes (papel, acetato, electrónico, etcétera)” (Roquet García, 2008, p. 84).

Se examinarán los planes de estudio de licenciatura en Derecho y licenciatura en Criminología (y afines como licenciatura en Criminológica y licenciatura en Ciencias Forenses) para conocer las materias que únicamente se enfoquen a la investigación en materia penal de los delitos o hechos presumibles de tales, entiéndase por estas materias aquellas relacionadas con las investigaciones; por ejemplo: Derecho Constitucional, Derecho Penal, partes procesales, seguridad pública, Criminalística, Criminología, interrogatorio, ciencias forenses, investigación, Victimología, entre otras.

Para la muestra de las escuelas que serán revisadas en sus planes de estudio (de las licenciaturas en Derecho), se toman con una selección intencionada las escuelas públicas de las 32 entidades federativas de México (Secretaría de Relaciones Exteriores, 2016). Descartando las escuelas privadas, por razón de que es la universidad pública la que cumple con los fines de requerimientos de las sociedades para la formación de los profesionales que la comunidad necesita con base a aspectos de las demandas del sector público y empresarial (Cantú Mendoza, 2015).

Para el caso de las licenciaturas en Criminología (Criminalística y Ciencias Forenses), puesto que no todas las escuelas públicas imparten ese grado de estudios, sino que caso contrario son las escuelas privadas las que tienen mayor mercado de la oferta educativa, se limitará a revisar los planes de solo aquellas universidades públicas que la tengan en su lista de carreras o profesiones (Hikal Carreón, 2020). Para los fines de propuesta del presente, no demerita la alta cantidad de escuelas públicas que no imparten estos estudios, puesto que entre las públicas y privadas, suman más de 400 centros de

educación superior y más de 500 programas educativos de todos los niveles (Hikal Carreón, 2020).

Se consultará la **Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos** para conocer a qué órgano gubernamental corresponde la investigación de los delitos. Por otro lado, el **Código Nacional de Procedimientos Penales** donde se revisten las obligaciones del Ministerio Público. Adicionalmente se revisarán las 32 legislaciones locales y la nacional (Cámara de Diputados, 2021a) referentes a la parte orgánica de las fiscalías de los estados y a de la fiscalía general de la nación, para escudriñar los requisitos para ocupar el cargo de agente de los ministerios públicos. Se revisará con base al banco de materias formativas que constituyen el perfil profesional de los licenciados en Derecho y licenciados en Criminología (Criminalística y Ciencias Forenses), la conexión entre la profesión requerida y sus funciones. De tal manera descubrir qué profesional de entre ambos es el más idóneo respecto su formación académica para desempeñar el cargo.

Referentes normativos y conceptuales para la investigación criminal

“Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado; ni escondido, que no haya de salir a luz” (Reina y Valera, 1960, p. 1138). La actividad de investigación es un proceso metodológico que conduce a descubrir lo que no es evidente, permite visibilizar lo oculto, lleva a desentrañar la realidad de un fenómeno que a su vez ayuda a conocer más y tener mayor conocimiento sobre aquello que se investiga. La investigación garantiza que la realidad que se obtiene ha pasado por etapas que aseguran la certeza, el aplicar la ciencia y sus pasos conduce al éxito, o en caso de tener que replantear la investigación, permite corregirla (Guillén López, 2013).

La investigación criminal y penal igualmente utiliza la serie de pasos que le conduzcan a esclarecer un acto, apoyándose de instituciones, diferentes agentes institucionales, testigos, colaboradores, documentos, instrumentos, etcétera para llevar las “diligencias necesarias para comprobar el delito y descubrir al delincuente, así como reconocer —y/o identificar— todos los efectos, instrumentos o pruebas del delito, de cuya desaparición hubiere peligro, para poner a disposición de la autoridad judicial” (Guillén López, 2013, p. 7).

El marco legal para la investigación se encuentra en el *Código Nacional de Procedimientos Penales* donde apunta la finalidad de la investigación criminal con fines forenses: “La investigación tiene por objeto que el Ministerio Público reúna indicios para

el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño” (Cámara de Diputados, 2021b, p. 66).

Para realizar estas investigaciones primero se deben de determinan las materias sobre las cuales habrá de investigarse, por ello las agencias de investigación se dividen de acuerdo a los tipos de delitos; por ejemplo, corrupción, narcotráfico, delitos sexuales, contra menores, violencia familiar, hechos de tránsito, fiscales, etcétera. Pero de modo general se atribuye al área de criminalística y servicios periciales aquel conjunto de saberes técnicos sobre los cuales recae la tutela de la investigación de los ilícitos. La actividad humana se ha desarrollado tanto, que las especialidades periciales han proliferado adaptándose a diferentes ciencias.

A ello se le conoce como ciencias forenses, siendo el conjunto de conocimientos que estudian los fenómenos que vinculan su actividad con la ley por el tipo de ejercicio que realizan (González Más, 2007). El listado es amplio: Análisis de voz, Antropología Forense, Audio y Video, Balística Forense, Contabilidad Forense, Criminalística de Campo, Dactiloscopia Forense, Delitos Ambientales, Documentos Cuestionados, Fotografía Forense, Genética Forense, Identificación Fisonómica, Incendios y Explosiones, Informática y Telecomunicaciones, Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Ingeniería Civil y Arquitectura, Medicina Forense, Odontología Forense, Poligrafía Forense, Propiedad Intelectual, Psicología Forense, Química Forense, Retrato Hablado, Traducción, Tránsito Terrestre, Valuación (Gobierno de México, 2018). Entre cientos de áreas más de acuerdo al estudio necesario (Poder Judicial de la Federación, 2022).

La Criminalística es la encargada de la investigación criminal a través de diversas áreas orientadas a encontrar la dinámica en los hechos ocurridos y sus actores intervinientes, así como víctimas de estos. De modo científico busca describir los hechos, cómo ocurrieron mediante su reconstrucción, quiénes intervinieron y cómo lo hicieron. Para lograr estos objetivos, durante la investigación criminal, analiza la escena del acto, protege y levanta los elementos que considere de relevancia, los continúa estudiando en el laboratorio y emite resultados luego de llegar a los resultados mediante diferentes técnicas que le permitan cotejar la información (Lago Montejo, 2017).

Ahora bien, se mencionó que la actividad pericial y forense se aglomera en los institutos, direcciones o coordinaciones de Criminalística de las fiscalías o en las

instituciones delegadas para ello. Pero estos dependen de que les ponga en acción el requerimiento de una instancia mayor que se ocupa de investigar, perseguir y castigar los delitos; es decir, las fiscalías a través del ministerio público. “Por tanto, todo lo que habéis dicho en las tinieblas, a la luz se oirá; y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas” (Reina y Valera, 1960, p. 1187).

Lo anterior haya marco legal en la *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos* en su Artículo 21: “La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función” (Cámara de Diputados, 2022, p. 25). Por otro lado el *Código Nacional de Procedimientos Penales* en su Artículo 127 señala: “Compete al Ministerio Público conducir la investigación, coordinar a las Policías y a los servicios periciales durante la investigación, resolver sobre el ejercicio de la acción penal en la forma establecida por la ley y, (...), ordenar las diligencias (...) para demostrar, o no, la existencia del delito y la responsabilidad de quien lo cometió o participó en su comisión” (Cámara de Diputados, 2021b, p. 36).

El Artículo 131 (Cámara de Diputados, 2021b) versa sobre las obligaciones del Ministerio Público: Vigilar que la investigación esté protegida por los derechos humanos, recibir denuncias de modo oral, escrito, digital o anónimo, conducir la investigación en coordinación con las policías, peritos y apoyo de otras instituciones para solicitud de otros medios de prueba. Evitar que se altere o destruya los indicios y seguir el protocolo de protección y cadena de custodia. Recabar elementos para determinar el daño y su reparación. Solicitar la detención de los imputados cuando resulte.

Brindar seguridad a víctimas, ofendidos, testigos, jueces, magistrados, policías, peritos u otros que lo necesiten. Negar la investigación cuando sea el caso avalado por la misma ley. Fomentar los mecanismos alternativos de solución de controversias. Hacer de conocimiento al imputado sobre los fundamentos jurídicos respecto su procedimiento. Requerir la reparación del daño a la víctima.

Visto lo *supra*, tradicionalmente el único profesional que puede ocupar el cargo de agente del ministerio público ha sido el licenciado en Derecho (Cámara de Diputados, 2021c). Por parte de las personas peritas, no distinguen una profesión en específico dado la diversidad de ciencias forenses que pueden converger, aunque se establece que se debe tener profesión o conocimientos sobre el área a peritar (Cámara de Diputados, 2021c). En

México el profesional formado para estas áreas es el licenciado en Criminología y/o Criminalística, salvo los campos que requieran otra profesión para un peritaje específico; por ejemplo, de Arquitectura Forense o Contabilidad Forense, previo a ello, se requiere licenciatura global en estas áreas u otras.

Ahora, conocer cuál es el perfil profesional idóneo para desempeñar la labor del ministerio público es una tarea de la formación universitaria, de esta se deriva una guía laboral en los profesionales para la toma de acciones, ocupaciones y decisiones en el trabajo (Moreno y Marcaccio, 2014). Las materias educativas en conjunto en una licenciatura son los componentes epistemológicos, cognitivos y funcionales que definen del campo de conocimiento, el ejercicio de la profesión. Estas se organizan en jerarquías que llevan al alumno a avanzar en el conocimiento y práctica de su profesión (González, Mortigo y Berdugo, 2014).

El perfil profesional y el perfil de egreso se refieren al producto educativo que surge del centro formador de estudios donde indica lo que los licenciados están aptos para desempeñar, habilidades, destrezas, conocimientos, competencias. Comprende las características con las que debe contar un profesional para solucionar las necesidades sociales, vista desde la responsabilidad social universitaria (Cantú Mendoza, 2015). Toma relevancia al preguntarse para qué está siendo formado un profesional, qué problemas va atender, qué va a solucionar, qué va a proponer, cómo va a interpretar.

Según Arnaz (1981), el perfil profesional debe contener: 1) Especificaciones de las áreas generales para las cuales tendrá dominio; 2) descripción de tareas, acciones a realizar en su área; 3) adquisición de valores y actitudes para el desempeño de su trabajo, y 4) destrezas profesionales, técnicas, científicas. Esto delimita su jurisdicción. Las carreras profesionales se han creado para ser capaces de desempeñarse en varios aspectos dentro de la misma profesión, como para trabajos muy concretos (Martelo, Villabona y Jiménez-Pitre, 2017).

Del concepto de Criminalística y lo establecido en las leyes mencionadas se determina que la investigación requiere de materias formativas en Derecho general, Derecho Constitucional, derechos humanos, mediación de conflictos, Victimología, Criminología, Criminalística, Derecho Penal, administración de justicia, seguridad pública, prevención de la violencia, materias de criminalística en las diferentes formas de

peritación forense según los hechos, delitos en particular, entrevista, interrogatorio, argumentación jurídica, entre otras (Certificación para la Justicia en México, 2020).

Perfiles profesionales para la investigación criminal

La tabla 1 muestra la revisión de los planes de estudio, currículos o programas educativos de las licenciaturas en Derecho donde se listan las materias relacionadas con la procuración de justicia e investigación criminal o penal, materias de enfoque forense específicamente, más que generalidades jurídicas, así como de seguridad pública y Criminalística. Además de materias que capaciten al profesional en la investigación, entrevista, dirección de estudios forenses, administración de la policía, etcétera.

Entidad Federativa	Universidad	Materias relacionadas con la administración de justicia e investigación penal
Nacional. CDMX	Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)	Introducción a la Teoría del Derecho; Delitos en Particular; Derecho Penal; Derechos Humanos y sus Garantías; Mecanismos Alternos de Solución de Controversias; Derecho Procesal Penal. <i>Optativas: Ciencias Forenses en el Sistema Penal Acusatorio; Criminología y Victimología; Delitos Especiales; Seguridad Nacional y Seguridad Pública; Psicología Jurídica Forense</i> (UNAM, 2021).
Aguascalientes	Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA)	Teoría general del Derecho; Instituciones Jurídicas de México; Derecho Constitucional; Derechos Fundamentales; Teoría del Delito y de la Pena; Delitos en Particular; Ciencias Forenses ; Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias; Derechos de los Grupos Vulnerables (UAA, 2021).
Baja California	Universidad Autónoma de Baja California (UABC)	Introducción al Derecho; Fundamentos de Derecho Penal; Derecho Constitucional; Delitos del Orden Común; Teoría del Proceso; Derechos Humanos; Derecho Procesal Penal. <i>Optativas: Criminalística; Criminología</i> (UABC, 2021).
Baja California Sur	Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS)	Teoría del delito; Delitos en Particular; Introducción al Estudio del Derecho; Procesal Penal; Taller de Derechos Humanos; Derecho Constitucional; Seminario Interdisciplinario de Prevención del Delito (UABCS, 2022).
Campeche	Universidad Autónoma de Campeche (UACAM)	Derechos Humanos; Introducción al Estudio del Derecho; Teoría de la Ley Penal y del Delito; Derecho Constitucional Mexicano; Teoría General del Proceso; Delitos;

		Criminalística ; Medios Alternativos de Solución de Conflictos (UACAM, 2017).
Ciudad de México (CDMX)	Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM)	Argumentación jurídica; Teoría de la norma penal; Delitos en particular. <i>Optativas: Seguridad pública</i> (UACM, 2017).
Coahuila De Zaragoza	Universidad Autónoma de Coahuila (UADEC)	Introducción al Estudio del Derecho; Derecho Constitucional I y II; Teoría General del Delito; Delitos en Particular; Derecho Procesal Penal; Medios Alternos de Solución de Conflictos; Medicina Forense (UADEC, 2023).
Colima	Universidad de Colima (UCOL)	Teoría del Derecho I y II; Derecho penal: parte general; Derecho penal: delitos en particular; Argumentación Jurídica; Teoría de la constitución; Derecho procesal penal; Derecho constitucional mexicano; Derecho de la administración pública; Derechos humanos y sus garantías; Medios Alternos de Solución de Conflictos (UCOL, 2022).
Chiapas	Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH)	Nociones del Derecho; Sistemas jurídicos contemporáneos; Teoría del delito; Delitos en particular; Derecho procesal penal acusatorio; Medios Alternativos de Solución de Conflictos; Derecho constitucional mexicano; Delitos en particular; Derechos fundamentales (UNACH, s.f.).
Chihuahua	Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH)	Introducción al Derecho I y II; Derecho Constitucional I y II; Introducción al Derecho Penal; Teoría del Delito; Delitos en Particular I y II; Argumentación Jurídica; Medios Alternativos de Solución de Conflictos; Derechos Humanos I y II; Procesal Penal I y II (UACH, 2023).
Durango	Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED)	Derecho constitucional; Teoría general del derecho; Derechos humanos; Derecho penal parte general; Derecho penal parte especial; Procedimiento penal (oral y escrito) (UJED, s.f.).
Guanajuato	Universidad de Guanajuato (UGTO)	Teoría del Derecho; Teoría de los Derechos Humanos; Derecho Constitucional; Derecho Penal I, II, III, IV y V; Argumentación Jurídica; Teoría General del Proceso; Psicología Jurídica (UGTO, s.f.).
Guerrero	Universidad Autónoma de Guerrero (UAGRO)	Introducción al Estudio del Derecho; Derecho Constitucional; Derecho Penal I y II; Derechos Humanos I y II; Teoría General del Proceso; Teoría del Delito; Derecho procesal penal; Criminalística ; Derecho Penitenciario. <i>Optativa: Medicina Legal; Sistema de Justicia Penal para Adolescentes</i> (Facultad de Derecho, 2016).
Hidalgo	Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH)	Introducción al Estudio del Derecho; Medios Alternativos de Solución de Conflictos; Derecho Constitucional; Derecho penal: parte general; Derechos Humanos; Derecho procesal penal; Procedimientos Penales Especiales; Delitos Especiales.

		<i>Optativas:</i> Derecho Ejecutivo Penal; Medicina Forense y Criminalística (UAEH, s.f.).
Jalisco	Universidad Autónoma de Guadalajara (UDG)	Introducción al Estudio del Derecho; Derecho Procesal Penal; Medios Alternativos de Solución de Conflictos; Introducción a la Procuración y Administración de Justicia; Sistema Acusatorio Penal; Teoría del Delito; Teoría del Proceso; Derecho Constitucional; Derechos Humanos y Garantías Fundamentales (UDG, 2021).
Estado de México	Universidad Autónoma del Estado de México (UAMEX)	Introducción al Estudio del Derecho; Delitos en Particular; Derecho Constitucional; Derechos Humanos, Cultura y Democracia; Derechos Fundamentales; Interpretación y Argumentación Jurídica; Teoría General del Proceso; Teoría General del Derecho Penal (UAMEX, 2021).
Michoacán De Ocampo	Universidad de Michoacán (UMICH)	Introducción a la Teoría del Derecho; Principios Generales del Derecho Penal; Teoría del Delito; Derecho Constitucional; Delitos en Particular; Introducción a los Medios Alternos de Solución de Conflictos; Teoría General del Proceso; Teoría de la Punibilidad; Fundamentos de los Derechos Humanos; Teoría General de la Prueba; Introducción a la Criminología ; Derechos Humanos y sus Garantías (UMICH, s.f.).
Morelos	Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM)	Introducción al Estudio del Derecho; Derecho Constitucional; Teoría de la Ley Penal y Delito; Garantías Individuales y Sociales; Derecho Procesal Penal y Juicios Orales; Medios Jurídicos Alternos de Solución de Controversias; Retórica y Argumentación Jurídica (UAEM, 2020).
Nayarit	Universidad Autónoma de Nayarit (UAN)	Derecho constitucional; Introducción al derecho penal; Delitos en lo particular; Delitos especiales; Derecho procesal penal; Derechos humanos; Argumentación jurídica; Sistema penal acusatorio; Criminología y criminalística ; (UAN, s.f.).
Nuevo León	Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL)	Introducción al Derecho; Cultura de paz y derechos humanos; Derecho Constitucional; Introducción a la Criminología ; Derecho penal: parte general; Derecho penal: delitos en particular; Métodos Alternativos de Solución de Conflictos; Derecho procesal penal; Técnicas de argumentación jurídica (UANL, 2022).
Oaxaca	Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO)	Derecho Penal; Derecho Constitucional; Derechos Humanos y Derecho Internacional; Historia y Teoría del Derecho; Introducción al Estudio del Derecho; Teoría General del Proceso; Derechos Fundamentales; Teoría del Delito y sus Consecuencias; Delitos en Particular: Elementos Constitutivos; Delitos en Particular: Clasificación Jurídica;

		Ejecución de Sanciones; Criminalística; Medicina Legal (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, 2019).
Puebla	Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP)	Introducción al Derecho; Derechos Humanos, Cultura y Democracia; Dogmática Jurídica Penal (Parte General; Parte Especial); Teoría de la Constitución; Teoría del Proceso; Derecho Procesal Penal; Teoría del Derecho; Argumentación Jurídica (BUAP, 2021).
Querétaro	Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ)	Introducción al Estudio del Derecho; Psicología Jurídica; Teoría del Proceso; Teoría de la Prueba; Introducción al Derecho Penal; Derechos Humanos; Justicia Restaurativa y Alternativa; Teoría del Delito y la Sanción; Teoría del Estado Constitucional; Delitos en Particular y Delitos Especiales; Argumentación Jurídica; Fundamentos de Criminología y Ciencias de la Seguridad (UAQ, 2023).
Quintana Roo	Universidad Autónoma de Quintana Roo (UQROO)	Introducción al Estudio del Derecho; Teoría del Delito; Derecho Penal I y II; Delitos en Particular; Derecho Procesal Penal; Medicina Forense ; Derechos Humanos (UQROO, 2022).
San Luis Potosí	Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP)	Elementos fundamentales del Derecho; Introducción a los derechos humanos; Constitucionalismo mexicano; Teoría de la ley penal, del delito y de la pena; Estructura y dinámica de la administración pública; Aportación de la psicología para el diseño de estrategias jurídicas ; Derechos fundamentales; Principios procesales y sistemas de justicia; Taller de análisis de conflictos; Mecanismos alternativos de resolución de controversias; Derecho procesal penal (UASLP, 2023).
Sinaloa	Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS)	Introducción al Estudio del Derecho; Teoría del Estado; Derecho Constitucional I y II; Derecho Penal I y II; Derechos Humanos; Derecho Procesal Penal; Justicia penal para adolescentes. <i>Optativas</i> : Medicina Forense; Criminalística; Criminología y Victimología ; Delitos Ambientales; Política criminal (UAS, s.f.).
Sonora	Universidad de Sonora (UNISON)	Introducción al Derecho; Derecho Constitucional; Seminario de Derecho Penal I y II; Taller de Formas; Autocompositivas de Resolución de Conflictos; Seminario de Derecho Procesal Penal (UNISON, 2021).
Tabasco	Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT)	Medios Alternativos de Solución de Conflictos; Derecho Constitucional; Derecho Penal General; Derecho Penal Especial; Criminología (UJAT, 2010).
Tamaulipas	Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT)	Introducción al Derecho; Teoría General del Proceso; Teoría de la Ley Penal; Teoría del Delito; Delitos en Particular; Los

		Derechos Humanos y su Garantías; Introducción al Sistema de Justicia Penal; Mecanismos alternativos de resolución de controversias; Medicina Legal. Optativas: Victimología; Derecho Penitenciario , Administración Pública (UAT, s.f.).
Tlaxcala	Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATX)	Introducción al Derecho; Teoría General del Derecho; Derecho Constitucional; Derecho Penal; Delitos en Particular; Sistema Penal Acusatorio Adversarial. <i>Optativas:</i> Delitos Especiales; Sistemas Penitenciarios; Ministerio Público en el Sistema Penal Acusatorio Adversarial; Práctica Forense Penal (UATX, 2023).
Veracruz De Ignacio De La Llave	Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV)	Introducción al Derecho; Derecho Constitucional; Garantías individuales y derechos humanos; Derecho Penal I y II; Derecho procesal penal; Argumentación jurídica; Juicios Orales y Medio Alternos de Solución de Conflictos (UPAV, 2022).
Yucatán	Universidad Autónoma de Yucatán (UPAV)	Teoría General del Derecho; Derecho Constitucional; Teoría General del Proceso; Derecho Penal General; Derecho Penal Especial; Derecho Procesal Penal; Derechos Humanos; Sistemas Supranacionales de Impartición de Justicia (Facultad de Derecho, 2007).
Zacatecas	Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ)	Teoría General del Derecho; Teoría General del Estado; Teoría General del Proceso; Derecho Penal I y II; Criminología y Criminalística; Garantías Constitucionales (UAZ, 2021).

Tabla 1. Materias relacionadas con la administración de justicia e investigación penal en los programas educativos de las “licenciaturas en Derecho” en las universidades públicas de México.

Fuente: Elaboración propia con base a la revisión mesógrafa.

En la tabla 1, se puede destacar que únicamente 13 universidades públicas cuentan con materias dentro de sus planes de estudio relacionadas con la investigación criminal, como Criminología, Criminalística o Medicina Forense o Legal u otras, las cuales son: UAA, UACAM, UADEC, UAGRO, UADEC, UMICH, UAN, UANL, UABJO, UAQ, UQROO, UJAT, UAT. Las siguientes 3 universidades tienen algunas materias relacionadas, pero no del todo vinculadas a la investigación criminal, la UABCS, Seminario Interdisciplinario de Prevención del Delito, la UGTO, Psicología Jurídica, y la UASLP, Aportación de la psicología para el diseño de estrategias jurídicas.

Mientras que 10 licenciaturas tienen materias de selección opcional, UABC (Criminalística; Criminología), UNAM (Ciencias Forenses en el Sistema Penal Acusatorio; Criminología y Victimología; Delitos Especiales; Seguridad Nacional y Seguridad Pública; Psicología Jurídica Forense), UAEH, UACM (Seguridad pública),

UAGRO (Medicina Legal; Sistema de Justicia Penal para Adolescentes), UAEH (Medicina Forense y Criminalística), UAS (Medicina Forense; Criminalística; Criminología y Victimología; Delitos Ambientales; Política criminal), UAT (Victimología; Derecho Penitenciario), UATX (Delitos Especiales; Sistemas Penitenciarios; Ministerio Público en el Sistema Penal Acusatorio Adversarial; Práctica Forense Penal).

Entidad Federativa	Universidad	Carrera	Materias relacionadas con la administración de justicia e investigación penal
Nacional. Ciudad de México	UNAM	Licenciatura en Ciencias Forenses*	Introducción al Derecho; Administración; Derecho
Baja California Sur	UABCS	Licenciatura en Criminología	Constitucional; Derechos Humanos; Derecho Penal: Parte General y Parte Especial; Delitos Especiales; Seguridad Pública; Antropología
Jalisco	UDG	Licenciatura en Ciencias Forenses*	Criminológica Administración
Estado de México	UAMEX	Licenciatura en Seguridad Ciudadana y Ciencias Forenses*	policial; Criminología; Victimología;
Morelos	UAEM		Sociología Criminológica; Fotografía Forense;
Nuevo León	UANL	Licenciatura en Criminología	Criminalística; Teorías de la criminalidad; Criminalística de Campo; Medicina Forense;
Puebla	BUAP	Licenciatura en Ciencias Forenses,* y Licenciatura en Criminología	Mediación y justicia restaurativa; Estadística Criminal; Mapeo delictivo; Administración penitenciaria; Dactiloscopia Forense;
Querétaro	UAQ		Grafoscopia y Documentoscopia; Psicología Criminológica; Psicología Forense; Política Criminal; Química Forense; Balística Forense; Tránsito Forense; Entrevista e Interrogatorio.
San Luis Potosí	UASLP	Licenciatura en Criminología	
Tamaulipas	UAT		
Tlaxcala	UATX		
Veracruz De Ignacio De La Llave	UPAV	Licenciatura en Criminología y Criminalística	

* Incluyen materias más profundas para su estudio: Genética Forense, Video Forense, Informática Forense, Patología Forense, Odontología Forense, Microscopía Forense, Entomología Forense, Hematología y Serología Forense, Perfiles criminales, Odontología Forense;

			Lofoscopia (UAQ, 2023; UASLP, 2023; UATX, 2023; UABCS, 2022; BUAP, s.f.; UAEM, s.f.; UAMEX, s.f.; UANL, 2022; UdG, s.f., UNAM, s.f.; UPAV, 2022).
--	--	--	---

Tabla 2. Materias relacionadas con la administración de justicia e investigación penal en los programas educativos de las licenciaturas en Criminología, Criminalística y Ciencias Forenses de las universidades públicas en México.

Fuente: Elaboración propia con base a la revisión mesógrafica.

La tabla 2 demuestra que los programas educativos revisados (UAQ, 2023; UASLP, 2023; UATX, 2023; UABCS, 2022; BUAP, s.f.; UAEM, s.f.; UAMEX, s.f.; UANL, 2022; UdG, s.f., UNAM, s.f.; UPAV, 2022), todos cuentan con las materias torales para los propósitos de la investigación criminal y penal. Además de las materias de Derecho que permiten comprender las instituciones jurídicas, las normatividades, los procesos policiales, penitenciarios y forenses, la argumentación y la atención a las víctimas. Las licenciaturas específicas en ciencias forenses, profundizan en materias para situaciones más complejas.

Se reconoce equivalencia para la licenciatura en Criminología, Criminalística y/o Ciencias Forenses, como en el caso que si estas fueran separadas; es decir, licenciatura en Criminología, licenciatura en Criminalística, licenciatura en Criminología y Criminalística o licenciatura en Ciencias Forenses, dado que en México, en unas escuelas, el título que se emite contiene materias de ambas ciencias cuando únicamente en el título de Licenciado en Criminología también contiene materias de Criminalística, y viceversa, el que existan dos títulos juntos o separados, implica la orientación hacia una ciencia u otra, o en algunos casos cada una ocupa la mitad del programa de estudios (Hikal Carreón, 2020).

Entidad Federativa	Documento legal	Requisito profesional
Nacional	<i>Ley de la Fiscalía General de la República</i>	
Aguascalientes	<i>Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes</i>	
Baja California	<i>Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Baja California, Artículo 23</i>	
Baja California Sur	<i>Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California, Artículo 82</i>	

Campeche	<i>Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Campeche,</i> Artículo 47	Licenciatura en Derecho
Ciudad de México	<i>Reglamento del Servicio Profesional de Carrera de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México,</i> Artículo 18	
Coahuila De Zaragoza	<i>Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Coahuila,</i> Artículo 73	
Colima	<i>Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Colima,</i> Artículo 42	
Chiapas	<i>Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Chiapas,</i> Artículo 8	
Chihuahua	<i>Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua,</i> Artículo 21	
Durango	<i>Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Durango,</i> Artículo 45	
Guanajuato	<i>Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato,</i> Artículo 58	
Guerrero	<i>Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Guerrero,</i> Artículo 18	
Hidalgo	<i>Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Hidalgo,</i> Artículo 23	
Jalisco	<i>Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Jalisco,</i> Artículo 37	Contar con conocimientos en las materias de derecho penal, derecho procesal penal, administración pública, técnicas de atención al público, así como de las normas nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, derecho constitucional y la legislación aplicable a la Fiscalía.
Estado de México	<i>Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Estado de México,</i> Artículo 12	
Michoacán De Ocampo	<i>Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Michoacán,</i> Artículo 34	
Morelos	<i>Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos,</i> Artículo 84	

	<i>Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Artículo 52</i>	Licenciatura en Derecho
Nayarit	<i>Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Nayarit, Artículo 24</i>	
Nuevo León	<i>Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Nuevo León, Artículo 52</i>	Licenciatura en Derecho o Ciencias Jurídicas
Oaxaca	<i>Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, Artículo 44</i>	Licenciatura en Derecho
Puebla	<i>Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Puebla, Artículo 29</i>	
Querétaro	<i>Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, Artículo 31</i>	Contar con título de Licenciatura afín a la naturaleza de las funciones que habrá de desempeñar.
Quintana Roo	<i>Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, Artículo 84</i>	
San Luis Potosí	<i>Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, Artículo 13</i>	
Sinaloa	<i>Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, Artículo 42</i>	Licenciatura en Derecho
Sonora	<i>Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Sonora, Artículo 40</i>	
Tabasco	<i>Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Tabasco, Artículo 32</i>	
Tamaulipas	<i>Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Tamaulipas, Artículo 21</i>	
Tlaxcala	<i>Ley Orgánica de la Institución del Ministerio Público del Estado de Tlaxcala, Artículo 37</i>	
Veracruz De Ignacio De La Llave	<i>Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Veracruz De Ignacio De La Llave, Artículo 83</i>	
Yucatán	<i>Ley de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, Artículo 29</i>	
Zacatecas	<i>Ley de la Fiscalía General del Estado de Zacatecas, Artículo 57</i>	

Tabla 3. Lista de entidades federativas, normatividad y requisito profesional para el cargo de agente del ministerio público.

Fuente: Cámara de Diputados (2021a). Leyes de los Estados.
<https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/gobiernos.htm>

En la Tabla 3 se mostraron las 32 legislaciones orgánicas de las fiscalías estatales y la nacional (Cámara de Diputados, 2021a), donde se establece en los artículos señalados el requisito profesional para ocupar el cargo de agente del ministerio público, fiscales o vice fiscal de investigación. No indica en la profesión ni experiencia el contar con conocimientos sobre las áreas a dirigir y coordinar con otras instancias, tampoco, ninguna requiere estudios de maestría en investigación, criminalística u otra ciencia afín a la labor. 31 fiscalías requieren específicamente Licenciatura en Derecho, con excepción del Estado de México, señala las habilidades y conocimientos con los que debe contar, sin señalar una licenciatura específica. Por otro lado, en la de Querétaro solicita licenciatura afín a la naturaleza de las funciones a desempeñar.

Consideraciones finales

Del banco de materias que forman los perfiles de egreso de los licenciados en Derecho, entre una las múltiples áreas en las que puede desempeñarse (civil, familiar, ambiental, energético, etcétera), la procuración de justicia penal no es concretamente su esencia formativa sino que algunas materias se vinculan entre sí para ese fin, más no su propiedad en la formación jurídica. Las licenciaturas en Derecho no están formadas en su totalidad para la dirección y administración de las investigaciones criminales y penales. En los requerimientos legales para el cargo de agente del ministerio público solo solicita licenciatura en Derecho y en solo dos casos, conocimientos sobre el área a desempeñarse, sin requerir estudios de posgrado en Criminalística o ciencias forenses, por lo que la licenciatura no aporta las competencias para la función ministerial.

De lo revisado en sus planes de estudio sus materias ligadas al tema son generales y aplican a diferentes instituciones del estado, por lo que no logra especialización en el campo de la investigación criminal; por ejemplo, observan materias de teoría constitucional, derecho penal, derechos humanos, entre otras, y como optativas algunas ofrecen materias ligadas a lo criminal, muy pocas las ofrecen como materia parte de la formación, con independencia de que estén incluidas o no en el mapa curricular, unas escasas materias no dan las habilidades, conocimientos y técnicas referentes a las particularidades de la investigación criminal, forense, administración policial y atención victimal.

Los programas educativos de los licenciados en Criminología, Criminalística y Ciencias Forenses, aunque no estén presentes en todas las universidades públicas, si lo

están en todos los estados a través de las escuelas privadas (Hikal Carreón, 2020). Su formación entera precisa un conjunto de técnicas biopsicosociales y criminalísticas para la investigación de los delitos en la procuración de justicia penal, atención a las víctimas de los delitos, entrevistas e interrogatorios, administración de la seguridad pública, investigaciones forenses, además de las materias jurídicas que le acompañan esenciales para el entendimiento de las instituciones, los procedimientos penales, policiales, de derechos humanos y la atención a las víctimas (UAQ, 2023; UASLP, 2023; UATX, 2023; UABCS, 2022; BUAP, s.f.; UAEM, s.f.; UAMEX, s.f.; UANL, 2022; UdG, s.f., UNAM, s.f.; UPAV, 2022).

El criminólogo/criminalista como agente del ministerio público ocuparía un cargo más de manera jerárquica teniendo a su auxilio a los policías y otros colegas peritos para coadyuvar con la investigación. Los conocimientos jurídicos le permitirán comprender lo necesario para la argumentación jurídica, el proceso judicial, la aplicación de los derechos humanos tanto de víctimas como de imputados. Sus saberes en las ciencias forenses le dan un panorama amplio de la investigación, su conducción y elementos adicionales para robustecer el análisis. Este análisis abre una oportunidad a reconsiderar a los criminólogos, criminalistas y forenses a estar en el marco jurídico de requisitos para ser agente fiscal, vice fiscal de investigación o agente del ministerio público.

Referencias bibliográficas

- Arnaz, J. A. (1981). Guía para la elaboración de un perfil del egresado. *Revista de la Educación Superior*, 10(40), 59-70.
http://publicaciones.anuies.mx/pdfs/revista/Revista40_S3A1ES.pdf
- Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (2021). Licenciatura en Derecho.
<https://derecho.buap.mx/?q=content/licenciatura-en-derecho>
- Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (s.f.). Licenciatura en Ciencia Forense.
<https://des.buap.mx/?q=content/oferta-educativa-0>
- Cámara de Diputados (2022). *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*.
<https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf>
- Cámara de Diputados (2021a). Leyes de los Estados.
<https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/gobiernos.htm>
- Cámara de Diputados (2021b). *Código Nacional de Procedimientos Penales*.
<https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CNPP.pdf>

- Cámara de Diputados (2021c). *Ley de la Fiscalía General de la República*.
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFGR_200521.pdf
- Cantú Mendoza, R. (2015). Nuevos retos a la gestión de la educación superior en México. En R. Cantú Mendoza (coord). *La Responsabilidad Social de las Universidades Contemporáneas* (pp. 13-38). Universidad Autónoma de Nuevo León y Editorial Itaca.
- Certificación para la Justicia en México (2020). Conoce sobre el perfil por competencias de agentes del Ministerio Público.
<https://cejume.mx/index.php/2020/10/23/conoce-sobre-el-perfil-por-competencias-de-agentes-del-ministerio-publico/>
- Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (2019). Licenciatura en Derecho.
<http://www.derecho.uabjo.mx/licenciatura-en-derecho>
- Facultad de Derecho (2016). Plan de estudio 2016.
<https://drive.google.com/file/d/13vpPEa6U0da00CS10KoqBdf1oiJcmQOb/view?pli=1>
- Facultad de Derecho (2007). Licenciatura en Derecho.
<https://www.derecho.uady.mx/mefi.php>
- Gobierno de México (2018). *Guía de Especialidades Periciales Federales*.
<https://www.gob.mx/publicaciones/articulos/guia-de-especialidades-periciales-federales?>
- González Más, J.L. (2007). Investigación criminal y medicina legal. En Collado Medina, J. (coord.). *Elementos Básicos de Investigación Criminal* (pp. 81-95). Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado de Investigación sobre la Paz, la Seguridad y la Defensa. https://iugm.es/wp-content/uploads/2016/07/LIBRO_elementos_basicos_ok.pdf
- González, K.; Mortigo, A. y Berdugo, N. (2014). La configuración de perfiles profesionales en la educación superior y sus implicaciones en el currículo. *Revista Científica General José María Córdova*, 12(14), 165-182.
<http://www.scielo.org.co/pdf/recig/v12n14/v12n14a10.pdf>
- Guillén López, G. (2013). *La Investigación Criminal en el Sistema Penal Acusatorio*. Universidad Nacional Autónoma de México.

- Hikal Carreón, W.S. (2020). Censo de centros escolares y programas educativos en criminología, criminalística, victimología y carreras afines en México. *Archivos de Criminología, Seguridad Privada y Criminalística*, 15(8), 154-182.
<https://zenodo.org/record/7387022#.Y-1U7HbMKUk>
- Lago Montejo, V. (2017). La práctica de la Investigación Criminal: Inspección Técnico Ocular (ITO). Editorial REUS.
https://www.editorialreus.es/media/pdf/9788429019841_primeras_paginas_la-practica-de-la-investigacion.pdf
- Martelo, R.J.; Villabona, N. y Jiménez-Pitre, I. (2017). Guía Metodológica para Definir el Perfil Profesional de Programas Académicos Mediante la Herramienta Ábaco de Régnier. *Formación Universitaria*, 10(1), 15-24.
<https://www.scielo.cl/pdf/formuniv/v10n1/art03.pdf>
- Moreno, J.E. y Marcaccio, A. (2014). Perfiles profesionales y valores relativos al trabajo. *Ciencias Psicológicas*, 8(2), 129-138.
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-42212014000200003
- Peña Vera, T. y Pirela Morillo, J. (2007). La complejidad del análisis documental. *Información, Cultura y Sociedad*, (16), 55-82.
<http://www.scielo.org.ar/pdf/ics/n16/n16a04.pdf>
- Poder Judicial de la Federación (2022). *Lista de personas que pueden fungir como peritas o peritos ante los órganos del poder judicial de la federación, correspondiente al año dos mil veintitrés, de conformidad con el artículo 86, fracción XXIX de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el numeral 7 del acuerdo general del pleno del consejo de la judicatura federal, que regula la integración de la lista de personas que pueden fungir como peritas o peritos ante los órganos del poder judicial de la federación.*
https://www.cjf.gob.mx/resources/index/infoRelevante/2022/pdf/peritos/listaPeritosOrganosPJF_2023.pdf
- Secretaría de Relaciones Exteriores (2016). Datos Básicos de México.
<https://embamex.sre.gob.mx/nigeria/index.php/es/mexico-informacion/datos-basicos>
- Reina, C. y Valera, C. (1960). *Santa Biblia*. Sociedades Bíblicas en América Latina.

- Roquet García, G. (2008). *Glosario de Educación a Distancia*. Universidad Nacional Autónoma de México. <https://www2.uned.es/catedraunescoead/Colaboraciones/varios/Glosario.pdf>
- Universidad Autónoma de Baja California (2015). Licenciado en Derecho. http://web.uabc.mx/formacionbasica/FichasPE/Lic_en_Derecho.pdf
- Universidad Autónoma de Baja California Sur (2022). Licenciatura en Derecho. <https://www.uabcs.mx/documentos/educationalPrograms/studyPlans/licDerecho.png>
- Universidad Autónoma de Baja California Sur (2022). Licenciatura en Criminología. Malla curricular. <https://uabcs.mx/licenciatura/13#:~:text=El%20egresado%20de%20la%20Licenciatura,p%C3%BAblico%20como%20el%20privado%2C%20desde>
- Universidad Autónoma de Campeche (2017). Licenciatura en Derecho. <https://fd.uacam.mx/view/download?file=2426/Curricula%20Derecho%20octubre%202017.xlsm&tipo=paginas>
- Universidad Autónoma de Chiapas (s.f.). <https://www.unach.mx/index.php/oferta-educativa/licenciaturas/307-licenciaturas&licid=126>
- Universidad Autónoma de Coahuila (2023). Licenciado en Derecho. <http://www.uadec.mx/jurisprudencia-licenciatura/>
- Universidad Autónoma de la Ciudad de México (2017). Licenciatura en Derecho. https://www.uacm.edu.mx/Portals/0/OfertaAcademica/CHyCS/PlanEstudios/PLAN_DE_DERECHO
- Universidad Autónoma de Aguascalientes (2021). Lic. en Derecho. <https://www.uaa.mx/descubretucarrera/ccsh/lic-en-derecho/plan.pdf>
- Universidad Autónoma de Chihuahua (2023). Licenciado en Derecho. <https://uach.mx/pregrado/licenciado-derecho/plan-de-estudios/>
- Universidad Autónoma de Guadalajara (2021). Lic. en Derecho. <https://www.uag.mx/es/profesional/lic-en-derecho>
- Universidad Autónoma de Guadalajara (s.f.). Mapa curricular de la carrera de ciencias forenses. http://www.cutonala.udg.mx/sites/default/files/adjuntos/mapa_curricular_cienc

ias_forenses.pdf#overlay-context=oferta-academica/ciencias-forenses/plan-de-estudios

Universidad Autónoma de Nayarit (s.f.). Licenciatura en Derecho.
https://www.uan.edu.mx/d/a/oferta_educativa/planes_de_estudio/mapa_curricular_derecho.jpg

Universidad Autónoma de Querétaro (2023). Licenciado en Derecho.
<https://www.uaq.mx/ofertaeducativa/prog-derecho/mapa-ld.pdf>

Universidad Autónoma de Querétaro (2023). Licenciatura en Criminología.
<https://derecho.uaq.mx/index.php/oferta-academica/licenciatura-en-criminologia/mapa-curricular>

Universidad Autónoma de Quintana Roo (2022). Licenciatura en Derecho.
[https://www.uqroo.mx/oferta_academica/licenciaturas/DERECHO/PE%20de%20Derecho%202014%20\(sellado\).pdf](https://www.uqroo.mx/oferta_academica/licenciaturas/DERECHO/PE%20de%20Derecho%202014%20(sellado).pdf)

Universidad Autónoma de San Luis Potosí (2023). Plan de Estudios Licenciatura en Derecho.
<https://www.derecho.uaslp.mx/Paginas/Programas-Academicos/884#gsc.tab=0>

Universidad Autónoma de Nuevo León (2022). Licenciatura en Derecho.
https://www.uanl.mx/wp-content/uploads/2022/12/Plan-de-estudios_Licenciatura-en-Derecho_ME_440.pdf

Universidad Autónoma de Nuevo León (2022). Plan de estudios: Licenciatura en Criminología.
https://www.uanl.mx/wp-content/uploads/2022/12/Plan-de-estudios_Licenciatura_en_Criminologia.pdf

Universidad Autónoma de San Luis Potosí (2023). Licenciatura en Criminología.
<https://www.derecho.uaslp.mx/Paginas/Programas-Academicos/3459#gsc.tab=0>

Universidad Autónoma de Sinaloa (s.f.). Licenciatura en Derecho.
<https://carreras.uas.edu.mx/Derecho.html>

Universidad Autónoma de Tamaulipas (s.f.). Licenciado en Derecho.
<https://www.uat.edu.mx/OAFiles/LICENCIADO%20EN%20DERECHO.pdf>

Universidad Autónoma de Tamaulipas (s.f.).
<https://www.uat.edu.mx/OAFiles/LICENCIADO%20EN%20CRIMINOLOGIA.pdf>

- Universidad Autónoma de Tlaxcala (2023). Licenciatura en Criminología.
<https://uatx.mx/oferta/licenciatura/criminologia>
- Universidad Autónoma de Tlaxcala (2023). Licenciatura en Derecho.
<https://uatx.mx/oferta/licenciatura/derecho#:~:text=Misi%C3%B3n,nos%20desenvolvemos%20como%20sociedad%20pluricultural.>
- Universidad Autónoma de Zacatecas (2021). Licenciatura en Derecho.
<https://derecho.uaz.edu.mx/plan-de-estudios/>
- Universidad de Colima (2022). Licenciatura en Derecho. <https://www.ucol.mx/estudia-udec/oferta-superior-licenciatura,132.htm>
- Universidad de Guanajuato (s.f.). Licenciatura en Derecho.
<https://www.ugto.mx/images/planes/licenciatura-en-derecho.pdf>
- Universidad de Michoacán (s.f.). Licenciatura en Derecho.
<https://www.uplzc.umich.mx/ofertaeducativa/derecho.php>
- Universidad de Sonora (2021). Licenciatura en Derecho.
<https://ofertaeducativa.unison.mx/wp-content/uploads/2019/02/MC-LD.pdf>
- Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (s.f.). Licenciatura en Derecho.
<https://www.uaeh.edu.mx/discover/#>
- Universidad Autónoma del Estado de México (s.f.). Ciclos de formación.
<https://derecho.uaem.mx/lic-en-seguridad-ciudadana-y-ciencias-forenses/>
- Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (2010). Reestructuración del Plan de Estudios de la Licenciatura en Derecho.
https://archivos.ujat.mx/2015/div_dacsyh/LIC_DERECHO.pdf
- Universidad Juárez del Estado de Durango (s.f.). Licenciado en Derecho.
<https://www.ujed.mx/oferta-educativa/licenciado-en-derecho/plan-de-estudios>
- Universidad Autónoma del Estado de México (2020). Plan de Estudios de la Licenciatura en Derecho. <http://derecho.uaemex.mx/pdfs/PLAN2015.pdf>
- Universidad Autónoma del Estado de Morelos (2020). Licenciatura en Derecho.
<https://www.uaem.mx/admision-y-oferta/nivel-superior/licenciatura-en-derecho-etapas.pdf>
- Universidad Autónoma del Estado de Morelos (s.f.). Licenciatura en Seguridad Ciudadana y Ciencias Forenses. <https://derecho.uaem.mx/lic-en-seguridad-ciudadana-y-ciencias-forenses/>

Universidad Nacional Autónoma de México (s.f.). Plan de estudios de la LCF.
http://www.enacif.unam.mx/?page_id=370

Universidad Nacional Autónoma de México (2021). Derecho.
http://oferta.unam.mx/planestudios/Derecho_plandeestudios-FDerecho19.pdf

Universidad Popular Autónoma de Veracruz (2022). Licenciatura en Derecho.
<https://www.upav.edu.mx/licenciaturas/derecho.php>

Universidad Popular Autónoma de Veracruz (2022). Licenciatura en Criminología y
Criminalística. <https://www.upav.edu.mx/licenciaturas/criminologia-y-criminalistica.ph>